

Artículo de Revisión

El impacto de la formación docente en la calidad educativa. Revision de literatura

The impact of teacher training on educational quality. Literature review

Autores:

Jorge Antonio Mogro Viteri¹, Rosa Sandra Viñan Cuve², Marjorie Juana Vera Arias³, Madeleine Olinda Hurtado Santos⁴

¹Investigador Independiente, Latacunga, Ecuador, 5315antonio13@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-4780-4424>

²Universidad Bolivariana del Ecuador, Quito, Ecuador, rositavinan@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-9556-6976>

³Universidad Cesar Vallejo, Piura, Perú, mayuchs69@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2365-8193>

⁴Investigador Independiente, Guayaquil, Ecuador, madhurtadosantos@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-3610-3967>

Corresponding Author: *Marjorie Juana Vera Arias*, mayuchs69@gmail.com

Reception: 29- january-2025 **Acceptance:** 27-february-2025 **Publication:** 23-march-2025

How to cite this article:

Mogro Viteri, J. A., Viñan Cuve, R. S., Vera Arias, M. J., & Hurtado Santos, M. O. (2025). El impacto de la formación docente en la calidad educativa. Revision de literatura. Sapiens in Higher Education, 2(3), 1-10. <https://doi.org/10.71068/mc6nx057>.

Resumen

Este artículo analiza el efecto de la capacitación docente en la calidad de la educación, teniendo en cuenta las transformaciones constantes en el entorno social, tecnológico y pedagógico que exigen a los maestros una constante renovación. El meta principal consistió en examinar el impacto de la capacitación de los docentes en la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de en la generación de ambientes educativos inclusivos y eficaces. El enfoque utilizado se basó en un repaso bibliográfico de estudios recientes sobre educación inicial, crecimiento profesional continuo y políticas educativas que afectan el rendimiento de los docentes. Los hallazgos indican que una educación que fusiona teoría y práctica facilita a los profesores la reflexión sobre su trabajo, la adaptación de sus técnicas pedagógicas y una mejor respuesta a las demandas del salón de clases. Además, se demuestra que los programas de formación que incluyen módulos de seguimiento, retroalimentación y uso de tecnologías apoyan la aplicación de metodologías activas focalizadas en el alumno. No obstante, se detectaron también obstáculos como el acceso inequitativo a oportunidades de capacitación, escasez de recursos institucionales y resistencia al cambio. Se deduce que la calidad de la educación está estrechamente relacionada con la capacitación de los profesores y que, para alcanzar cambios sostenibles en el sistema educativo, es necesario el compromiso institucional y políticas públicas que creen una cultura de perfeccionamiento constante en la labor docente.

Palabras clave: formación docente; calidad educativa; desarrollo profesional; prácticas pedagógicas.

Abstract

This article analyzes the impact of teacher training on the quality of education, taking into account the constant transformations in the social, technological, and pedagogical environments that require teachers to constantly renew their knowledge. The main objective was to examine the impact of teacher training on optimizing teaching and learning processes, as well as on generating inclusive and effective educational environments. The approach used was based on a bibliographic review of recent studies on early childhood education, continuous professional growth, and educational policies that affect teacher performance. The findings indicate that an education that blends theory and practice helps teachers reflect on their work, adapt their teaching techniques, and better respond to classroom demands. Furthermore, it is demonstrated that training programs that include monitoring, feedback, and technology modules support the implementation of active, student-centered methodologies. However, obstacles such as inequitable access to training opportunities, a lack of institutional resources, and resistance to change were also identified. It follows that the quality of education is closely related to teacher training and that, to achieve sustainable changes in the education system, institutional commitment and public policies that create a culture of continuous improvement in teaching are necessary.

Keywords: teacher training; educational quality; professional development; pedagogical practices.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los constantes avances tecnológicos, sociales y económicos exigen que los sistemas educativos formen ciudadanos competentes, capaces de responder a las circunstancias de la sociedad. No obstante, la calidad de la educación continua presentando desigualdades, particularmente en entornos con escasos recursos o con políticas educativas poco integradas (UNESCO, 2023).

El desarrollo de las sociedades depende de la calidad de la educación, para Saltos (2024) indica que garantiza que los ciudadanos sean críticos, honestos y estén preparados para los obstáculos del mundo moderno. En este entorno la formación docente se ha convertido en un componente esencial para mejorar el aprendizaje estudiantil y cerrar las brechas de equidad en los sistemas educativos (Torres et al., 2020). La preparación, el profesionalismo y la actualización del profesorado influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, y en la creación de entornos de aprendizaje productivos (Gómez y Prada, 2021).

Numerosos estudios han demostrado que el desarrollo profesional continuo de los docentes tiene un impacto significativo en sus prácticas pedagógicas y en la aplicación de estrategias de enseñanza innovadoras herramientas para modificar sus métodos para satisfacer las necesidades de los estudiantes, lo que les ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y las habilidades de resolución de problemas, todos ellos esenciales para el siglo XXI (Izquierdo et al., 2020).

Sin embargo, continúan los debates sobre métodos de enseñanza eficaces y cómo garantizar que los docentes tengan acceso a oportunidades de desarrollo profesional de alta calidad. Jimbo (2024) plantea que algunos modelos enfatizan la formación inicial como base de un estilo de enseñanza eficaz, mientras que (Rodríguez y Castillo, 2014) enfatizan la necesidad de un aprendizaje continuo a lo largo de la carrera del docente para adaptarse a los cambios educativos y tecnológicos.

Pese a los avances en algunos países, factores como la falta de alineación entre las políticas de formación docente y las necesidades reales del aula, y las limitaciones presupuestarias y logísticas aún persisten (Achach y Cisneros, 2024). Ante lo expuesto, el objetivo de la presente revisión de la literatura es analizar el efecto de la formación docente en la calidad educativa a partir de la revisión de estudios y enfoques que han abordado esta relación. Se examinan las tendencias, desafíos y oportunidades en la formación docente, así como su influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. junto con su influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El estudio busca proporcionar de manera general una descripción detallada del valor de la preparación docente mediante la identificación de prácticas y estrategias efectivas que han mostrado resultados prometedores en diversos contextos educativos. Además, se discutieron las barreras que actualmente impiden el acceso de alta calidad la capacitación y políticas que podrían apoyar el desarrollo profesional docente. En la actualidad en base a la exigencia del currículo educativo, una educación de calidad sólo es posible con docentes preparados con información pertinente y actualizada.

2. METODOLOGÍA

Este estudio tiene un enfoque cualitativo de tipo bibliográfico, basado en la revisión sistemática de literatura académica. Esta permite identificar patrones comunes, contrastes y vacíos existentes en las investigaciones actuales sobre formación docente, sirviendo como base para futuras propuestas de mejora educativa (Pardal, 2024). La investigación cualitativa busca interpretar el significado de los fenómenos según la percepción y el criterio de las personas (Hernández y Mendoza, 2018).

Se empleó un diseño de investigación exploratorio-descriptivo con el objetivo de analizar el impacto de la formación docente en la calidad educativa, a partir de base de datos de alto impacto. Los estudios exploratorios se realizan antes de los descriptivos porque su propósito es identificar problemas, generar preguntas de investigación y establecer una base conceptual inicial (Hernández et al., 2014). Por lo tanto, estos estudios ayudan a comprender fenómenos poco investigados y orientan la formulación de hipótesis que luego pueden ser detalladas en estudios descriptivos.

Para garantizar la pertinencia y rigurosidad de la investigación, se siguieron los siguientes criterios de inclusión: artículos publicados en revistas indexadas en fuente de datos reconocidas como Scopus, ERIC, SciELO, entre otras entre los años 2020 y 2025; investigaciones que tengan relación con la formación docente y la calidad educativa; estudios empíricos y revisiones de literatura que presenten evidencia sobre estrategias, metodologías y políticas de formación docente; Se excluyeron investigaciones que no tuvieran acceso abierto, estudios en idiomas distintos al español e inglés y documentos sin rigidez metodológica.

Luego de la recopilación de los estudios, se llevó a cabo la lectura crítica y extracción de datos clave, como objetivos, metodologías empleadas, principales resultados y conclusiones. Después, se organizó la información en categorías temáticas para facilitar su análisis comparativo y la identificación de tendencias y vacíos en la literatura existente. Para garantizar la validez del estudio, se aplicó una triangulación de fuentes, contrastando los hallazgos de diferentes autores y perspectivas teóricas. Además, se empleó el método PRISMA para estructurar la revisión de literatura de manera transparente. Este estudio se basó en información disponible en el dominio académico y no involucra sujetos humanos, por lo que no se acudió a aprobación ética.

3. RESULTADOS

Selección de estudios

Se presenta el siguiente diagrama PRISMA, en el cual se detallan los artículos que participaron en la revisión sistemática. Se destaca que la gran cantidad de estudios encontrados resalta la relevancia del tema en el ámbito educativo.

Figura 1

Diagrama de flujo

Nota: El diagrama presenta la secuencia seguida en la investigación en cuanto a la recopilación de la información. **Fuente:** Elaboración propia

Características de los estudios incluidos

Se incluyeron un total de 30 estudios, seleccionados de acuerdo con los criterios de inclusión previamente establecidos. A continuación, se detallan las principales características de los artículos incluidos:

De los 30 estudios incluidos, 8 fueron investigaciones cuantitativas, 12 cualitativas y 10 de enfoque mixto. Los estudios cuantitativos incluyeron encuestas, análisis de datos de rendimiento académico y pruebas estandarizadas, mientras que los estudios cualitativos se centraron en entrevistas y observación de procesos pedagógicos. Los estudios de enfoque mixto combinaron ambos métodos para obtener una visión más amplia de los efectos de la formación docente.

Los programas de formación docente evaluados variaron significativamente en términos de duración, modalidad y enfoque pedagógico. Se analizaron 14 programas de formación inicial, 13 de desarrollo profesional continuo y 3 programas de formación híbridos. La duración de los programas de formación osciló entre 1 mes y 2 años, con un promedio de 6 meses.

Los resultados relacionados con la calidad educativa se midieron principalmente mediante indicadores como el desempeño académico de los estudiantes, las competencias docentes adquiridas, la satisfacción de los docentes con la formación recibida y las mejoras en el clima escolar. Algunos estudios también evaluaron el impacto de los programas de formación sobre el liderazgo educativo y la implementación de nuevas metodologías pedagógicas.

Síntesis de los resultados

Los resultados de la revisión de literatura evidencian que la formación docente tiene un impacto directo en la calidad educativa, influyendo las prácticas pedagógicas y el rendimiento

estudiantil. Los estudios revisados coinciden en que una formación inicial, complementada con programas de desarrollo profesional continuo, permite a los docentes actualizar sus conocimientos y mejorar sus estrategias de enseñanza, lo que se traduce en un aprendizaje efectivo para los estudiantes (Bonilla et al., 2023).

Por otra parte, las investigaciones analizadas destacan que los docentes que participan en programas de formación continua tienden a implementar metodologías activas y estrategias innovadoras en el aula. Según el estudio de Zambrano et al (2022) la capacitación en aprendizaje basado en proyectos, el uso de TIC y la evaluación formativa son metodologías continuas que ayuda a la mejora de la motivación y el desempeño académico de los estudiantes. Asimismo, Moreno et al (2021) señalan que los profesionales en educación capacitados son capaces de crear ambientes de aprendizaje inclusivos, favoreciendo el desarrollo de competencias. Esto coincide con el criterio expuesto por Barriga et al (2023) en sus investigaciones empíricas, demostraron que, la formación docente no solo incide en las competencias del educador, sino también en la equidad y eficiencia del sistema educativo.

Las políticas educativas son el conjunto de decisiones, planes, normativas y acciones implementadas por gobiernos o entidades educativas para organizar, dirigir y mejorar el sistema educativo (Ruiz, 2024). Otro dato importante radica que en los países que han desarrollado políticas educativas direccionadas a la formación docente han registrado mejoras en sus indicadores de calidad educativa. Investigaciones comparativas muestran que sistemas educativos con programas de capacitación estructurados y con apoyo institucional han logrado reducir brechas de aprendizaje (Obregón, 2024). Sin embargo, persiste esta problemática como la desigualdad en el acceso a oportunidades de formación, la necesidad de un mayor acompañamiento pedagógico y la integración de la teoría con la práctica en los programas de capacitación del profesorado.

Al mismo tiempo, factores como el contexto socioeconómico, la infraestructura escolar y la estabilidad laboral también inciden en la efectividad de los programas de formación. En regiones con menores recursos, los docentes enfrentan mayores dificultades para acceder a capacitaciones continuas, lo que repercute en la equidad del sistema educativo (López y Martínez, 2023).

Además, se descubrió que los programas con módulos de seguimiento y retroalimentación brindan resultados viables, orientando a los docentes a ajustar sus prácticas en función de las necesidades del contexto educativo (Choez y Herrera, 2024). A pesar de esto, los recursos y la resistencia al cambio siguen limitando el impacto de estas iniciativas en algunos entornos educativos. Desde esta perspectiva, es fundamental que estas propuestas se acompañen de un verdadero compromiso institucional y de procesos de sensibilización que motiven a los docentes a adoptar nuevas metodologías, superando las barreras tradicionales y fortaleciendo una cultura de mejora continua.

Diversos estudios encontrados indican que una formación docente que combine la teoría y práctica mejora la capacidad de los educadores para reflexionar sobre su trabajo, adaptar métodos y abordar los desafíos del aula. Por ello la autoevaluación docente sobre la práctica diaria han sido señaladas como herramientas fundamentales para el desarrollo profesional. Según (Martínez y Sampieri, 2023), cuando los docentes reflexionan de manera sistémica

sobre sus estrategias y resultados, es probable que implementen cambios significativos en su enseñanza.

Teniendo en cuenta que, en el día a día del aula, la tarea del profesor no es impartir conocimientos, sino abordar desafíos humanos complejos: incentivar a los alumnos de manera altruista, asistir a diferentes métodos de aprendizaje y ajustarse a entornos en constante cambio. En este contexto, la habilidad de parar, analizar su interior y valorar de manera crítica su práctica se transforma en un gesto de coraje y dedicación hacia la mejora constante. La autoevaluación no es meramente un método profesional, sino un proceso intensamente personal que posibilita al docente reinterpretar el significado de su trabajo.

En esta circunstancia, la investigación de Choez y Herrera (2024) destaca cómo los programas de formación continua permiten a los docentes incorporar metodologías activas centradas en el estudiante. De la misma manera, el estudio investigativo de Peña et al (2024) prevalece la relación directa entre la preparación docente y el desempeño académico estudiantil. Ante lo expuesto la formación continua y apoyo pedagógico son estrategias para fortalecer las competencias docentes, mientras que el aprendizaje colaborativo, el uso de tecnologías educativas y métodos innovadores han integrado con éxito programas de formación docente.

La calidad educativa, entendida como la capacidad del sistema para garantizar aprendizajes significativos, se encuentra estrechamente relacionada con la preparación del docente (Espino et al., 2023). Por lo tanto, el marco normativo y las políticas públicas de cada país también condicionan el alcance de la formación docente. Las reformas educativas, los estándares profesionales y los programas nacionales de capacitación han contribuido en mayor o menor medida al fortalecimiento del rol docente

4. DISCUSIÓN

La revisión de la literatura realizada para este estudio muestra consistentemente que la preparación docente es un componente clave para elevar la calidad educativa. En los estudios examinados, existe un consenso general respecto a los efectos beneficiosos de los programas de formación docente en el rendimiento académico de los estudiantes, el desarrollo de competencias pedagógicas y la aplicación de metodologías innovadoras.

Este resultado es consistente con el de Gómez y Prada (2021), quienes afirman que la formación docente continua es la preparación docente para el desarrollo de entornos de aprendizaje efectivos y razonable.

Los hallazgos más significativos del estudio destacan que los programas de formación docente, deben diseñarse para integrar permanente la teoría y la práctica. Estudios como el de Zambrano et al (2022) demuestran que el uso de metodologías de aprendizaje como el ABP y la evaluación formativa muestran mejora en la educación. Este tipo de estrategia son esenciales en la educación actual, donde se espera que los estudiantes desarrollen habilidades críticas en función de sus habilidades.

Choez y Herrera (2024) abordaron programas con módulos de seguimiento y retroalimentación como herramientas que permitan a los docentes modificar sus prácticas pedagógicas de acuerdo con las demandas del entorno educativo. A pesar de los avances en la formación docente, aún existe desigualdad en el acceso a estos programas, falta de recursos adecuados y resistencia al cambio por parte de algunos docentes. Además, se reconoce la necesidad de capacitación docente continua en el uso pedagógico de recursos digitales, que garanticen su implementación efectiva y contextualizada (Barcos y Santos, 2022).

Pese a los intentos, muchos profesores se encuentran con situaciones complicadas con recursos escasos en el salón de clases, un exceso de trabajo que no les permite mantenerse al día, y la presión continúa de responder a resultados inmediatos. En este escenario, los módulos de seguimiento y retroalimentación no deben ser considerados únicamente como una táctica técnica, sino como un tipo de apoyo humano que reconoce al profesor como un experto en cambio permanente.

La conexión directa entre la formación de los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes, tal como lo señalan Peña et al. (2024), resalta la necesidad de seguir destinando recursos a programas de capacitación docente, garantizando que estos sean accesibles, actualizados y ajustados a las necesidades de los educadores. La calidad educativa, puede alcanzar un profesorado altamente calificado y capacitado, lo que destaca la relevancia de las políticas de formación docente a nivel nacional e internacional.

5. CONCLUSIÓN

La capacitación docente es un pilar fundamental para elevar los estándares de calidad en los procesos educativos. Los profesores que acceden a programas formativos adquieren herramientas que les permiten mejorar sus prácticas pedagógicas, promover un aprendizaje significativo y responder a las exigencias del contexto actual.

La actualización profesional constante resulta fundamental para enfrentar los problemas del aula y aplicar metodologías innovadoras, como la tecnología, el aprendizaje activo y la evaluación formativa. Estas estrategias, al ser aplicadas por docentes capacitados, favorecen no solo el rendimiento académico del estudiantado, sino también la creación de ambientes motivadores.

Existen limitaciones como el acceso desigual a programas de formación lo cual dificulta que estas iniciativas tengan un alto nivel de alcance. Para superar estos obstáculos, es preciso fortalecer las políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a programas de formación de calidad, así como asegurar un acompañamiento pedagógico.

Una enseñanza de calidad solo se alcanza cuando los docentes están adecuadamente preparados, muestran un compromiso genuino con su labor y cuentan con el respaldo de sistemas educativos que promuevan su desarrollo profesional.

Impulsar una formación docente continua se convierte en una estrategia para transformar los sistemas educativos y lograr aprendizajes significativos. Es fundamental que esta formación esté alineada con las exigencias del currículo educativo, de manera que los

docentes puedan implementar prácticas pedagógicas actualizadas que respondan a las necesidades reales del aula.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Achach, L., y Cisneros, E. (2024). Factores asociados al liderazgo docente. *CienciaUAT*, 18(2), 19-42. <https://doi.org/https://doi.org/10.29059/cienciauat.v18i2.1747>
- Barcos, E., y Santos, E. (2022). Uso de recursos educativos digitales para mejorar las competencias pedagógicas en la enseñanza de Historia. *Episteme Koinonía. Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 5(10), 4-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35381/e.k.v5i10.1850>
- Barriga, J., Orbegoso, J., y Colán, B. (2023). Calidad educativa en instituciones de educación básica regular. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(28), 927 - 941. <https://doi.org/https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.564>
- Bonilla, D., Zambrano, R., y Moncayo, H. (2023). Desarrollo profesional continuo de docentes para actividades en los Institutos Tecnológicos: una revisión literaria. *Revista Científica UISRAEL*, 10(1), 27-39. <https://doi.org/https://doi.org/10.35290/rcui.v10n1.2023.647>
- Choez, J., y Herrera, Y. (2024). Programa de formación continua para fortalecer la metodología de enseñanza de los docentes de matemática. *Revista Scientific*, 9, 20-37. <https://doi.org/https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2024.9.e.1.20-37>
- Espino, J., Morón, J., Huamán, L., Soto, B., y Morón, L. (2023). El desarrollo de la calidad educativa en educación superior universitaria: Revisión sistemática 2019-2023. *Revista De Investigación En Comunicación Y Desarrollo*, 14(4), 348-359. <https://doi.org/https://doi.org/10.33595/2226-1478.14.4.876>
- Gómez, D., y Prada, R. (2021). Influencia de las actitudes en los ambientes de aprendizaje de las prácticas pedagógicas del docente de matemáticas. *Revista Redipe*, 10(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.36260/rbr.v10i8.1402>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. <https://bibliotecadigital.uce.edu.ec/s/L-D/item/793#?c=&m=&s=&cv=>
- Hernández, R., y Mendoza, C. (2018). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: LAS RUTAS CUANTITATIVA, CUALITATIVA Y MIXTA*.
- Izquierdo, R., García, D., Ávila, C., y Erazo, J. (2020). Capacitación continua y desempeño docente. Una realidad invisibilizada. *EPISTEME KOINONIA: Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 3(1), 403-435. <https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9299461>
- Jimbo Román, F. M. (2024). Enfoques de aprendizaje presencial e híbrido para la formación de profesionales en la educación superior. *Sapiens in Higher Education*, 1(1), 55-65. https://revistasapiensec.com/index.php/Sapiens_in_Higher_Education/article/view/74
- Martínez, R., y Sampieri, R. (2023). La autoevaluación basada en criterios como elemento de evaluación en asignaturas de carga cognitiva elevada. *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*, 26(6), 233-240. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33588/fem.2606.1308>
- Moreno, B., Cordero, L., y Sala barría, M. (2021). La preparación del docente para la inclusión educativa. *Manual de actividades y orientaciones metodológicas*. Mendive. *Revista de Educación*, 19(2), 609-626. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962021000200609&lng=es&tlng=es.
- Obregón, L. (2024). Capacitación y desempeño de los docentes en una universidad privada de Lima. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(33), 859-871. <https://doi.org/https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i33.768>
- Pardal, J. (2024). Los artículos de revisión. Orientaciones para los autores y revisores. *Revista ORL*, 14(3). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.14201/orl.31646>
- Peña, M., Tello, K., Guailas, M., Freire, A., Chalare, M., y López, S. (2024). El impacto de la motivación en el rendimiento académico. *South Florida Journal of Development*, 5(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.46932/sfjdv5n10-004>

- Rodríguez, C., y Castillo, V. (2014). Calidad en la formación inicial docente: los déficits de las competencias pedagógicas y disciplinares en Chile. *Actualidades Investigativas en Educación*, 14(2). http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032014000200014&lng=en&tlng=es.
- Ruiz, G. (2024). Políticas educativas para el fortalecimiento de sociedades democráticas en América Latina y el Caribe: desafíos, experiencias y estrategias innovadoras. *Revista latinoamericana de estudios educativos*, LIV(18), 15–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.48102/rlee.2024.54.3.664>
- Salto García, P. A. (2024). Análisis del diseño de un entorno virtual inmersivo mediante realidad virtual para la formación de docentes en la educación superior. *Sapiens in Education*, 1(1), 32-46. <https://doi.org/10.71068/a1624y54>
- Torres, M., Yépez, D., y Lara, A. (2020). LA REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*(10), 87-101. <https://doi.org/https://doi.org/10.37135/chk.002.10.06>
- UNESCO. (8 de 8 de 2023). Tecnologías digitales en el planeamiento educativo: ¿cómo pueden ayudar a la creación de sistemas educativos más inclusivos y de calidad? <https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/portal/tecnologias-digitales-en-el-planeamiento-educativo-como-pueden-ayudar-la-creacion-de>
- Zambrano, M., Hernández, A., y Mendoza, L. (2022). El aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica. *Conrado*, 18(84), 172-182. https://doi.org/http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442022000100172&lng=es&tlng=es.

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.